

EJP SOIL

European Joint Programme

PUBLIC CIBLE

L'IMPACT DE L'AGRICULTURE DE CONSERVATION (AC)

L'accumulation de COS due à l'AC était supérieure de 12 % à celle de l'agriculture conventionnelle. Dans les sols contenant moins de 40 Mg C/ha, l'augmentation a atteint 20 %.

QU'EST-CE QUI INFLUENCE L'ACCUMULATION DE COS EN AC ?

La teneur en COS, les argiles, les précipitations, la température, la latitude et la durée de l'expérience.

ENRAYER LA DÉSERTIFICATION

47 études ont fait l'objet d'une synthèse quantitative à l'aide d'une méta-analyse. Les zones sélectionnées sont très vulnérables au risque de désertification dans le futur.

AUTEURS

Tommaso Tadiello, Marco Acutis, Alessia Perego, Calogero Schillaci, Elena Valkama (2022)

DOI : 10.5281/zenodo.14875957

LE CARBONE ORGANIQUE DU SOL (COS) DANS LE CADRE DE L'AGRICULTURE DE CONSERVATION MÉTA-ANALYSE DANS LES CLIMATS MÉDITERRANÉENS ET SUBTROPICAUX HUMIDES

Une approche conservatrice

Avec un accroissement annuel de base de 0,48 tonne de carbone par hectare et par an, un gain raisonnable de carbone peut être obtenu par l'usage à long terme de l'agriculture de conservation. Au cours de cette période, il est recommandé d'appliquer une gestion sans labour, de conserver les résidus à la surface du sol et d'inclure autant de cultures différentes que possible dans la rotation.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

ΣOMMIT LE PROGRAMME-CADRE EJP SOIL

Le projet SOMMIT évaluera les compromis et les synergies entre la séquestration du carbone dans le sol, les fuites d'oxyde nitreux, de méthane et de nitrate, en fonction des options de gestion du sol, afin d'augmenter le stockage du carbone dans le sol.

COORDINATRICE DU PROJET :

Alessandra Lagomarsino

alessandra.lagomarsino@crea.gov.it

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Comprendre la gestion des sols pour l'atténuation du changement climatique, l'adaptation, la production durable et l'environnement durable. Comprendre la séquestration du carbone dans les sols et sa contribution à l'atténuation du changement climatique.

Mission Sol : Réduire la désertification, conserver les stocks de carbone organique

LUMIÈRE SUR :
ΣOMMIT,
projet de l'EJP SOIL

Applicabilité :
Zones climatiques méditerranéennes (sud, nord et montagnardes) d'après Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne : convention n° 862695

